

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Liderazgo digital en aspirantes a maestros
innovadores que transforman la educación en
una universidad pedagógica dominicana

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Liderazgo digital en aspirantes a maestros innovadores que transforman la educación en una universidad pedagógica dominicana

Digital Leadership for Aspiring Innovative Teachers: Transforming Education in a Dominican Pedagogical University

Fátima Virginia Pons P.¹

Belkis Jamileth Duarte Nares²

Resumen

El liderazgo digital en aspirantes a maestros innovadores que buscan transformar la educación en una universidad pedagógica de República Dominicana se originó en la asignatura Innovación Educativa. Esta materia procura fomentar en los futuros docentes competencias tecnológicas y contribuir con estrategias de aprendizaje que mejoren la comprensión de las complejidades de las instituciones educativas. Como objetivo, se propuso desarrollar conocimientos de liderazgo digital en 25 estudiantes de la licenciatura en Matemáticas del Nivel Secundario. El proceso se inició con una exploración para obtener bibliografía sobre el tema, con predominio de estudios de caso con estrategias en contextos específicos y aprendizaje basado en

Abstract

Digital leadership in aspiring innovative teachers seeking to transform education at a pedagogical university in the Dominican Republic originated in the subject of Educational Innovation. This subject aims to foster technological competencies in future teachers and contribute with learning strategies that improve the understanding of the complexities of educational institutions. As an objective, it was proposed to develop digital leadership knowledge in 25 students of the Secondary Level Mathematics degree. The process began with an exploration to obtain bibliography on the subject, with a predominance of case studies with strategies in specific contexts and problem-based learning, associated with service learning. In this way, ideas for

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, fatima.pons@isfodosu.edu.do, ID-ORCID: 0000-0002-9905-1689

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, belkis.duarte@isfodosu.edu.do, ID ORCID: 0000-0002-1393-2769

problemas, asociado a aprendizaje por servicio. De esta manera, se desarrollaron ideas para proyectos de innovación sobre problemas pedagógicos. El estudio culminó con una exposición-conferencia, donde los participantes desarrollaron habilidades y autoconocimiento en actividades que involucraron la tecnología y la prospectiva educativa. Esto favoreció el trabajo colaborativo y se observó una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de la profesión.

Palabras clave: liderazgo digital, aprendizaje servicio, innovación, tecnología, estudiantes.

innovation projects on pedagogical problems were developed. The study culminated with an exhibition-conference, where the participants developed skills and self-knowledge in activities that involved technology and educational foresight. This favored collaborative work and a critical and self-critical attitude was observed in the face of the daily circumstances of the profession.

Keywords: digital leadership, service learning, innovation, technology, students.

1. Introducción

La educación del siglo XXI se caracteriza por un contexto transformador, repleto de desafíos que exigen respuestas con un impacto positivo e innovador. En este marco, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), recinto Félix Evaristo Mejía, ha incorporado el liderazgo digital en la asignatura Innovación Educativa de la licenciatura en Matemática orientada al Nivel Secundario.

Según Agarwal (2020), para liderar la transformación digital es fundamental aprender el lenguaje de este nuevo paradigma. Esto permite a los líderes formular preguntas relevantes y tomar decisiones acertadas. Además, es crucial incentivar en los estudiantes el motor del cambio y desarrollar una visión para generar valor en las inversiones tecnológicas actuales y en las posibles innovaciones futuras. Amaya (2019) destaca que esta transformación requiere la creación de una cultura abierta al cambio, la disposición a tomar riesgos calculados y la aceptación del fracaso como parte del proceso de aprendizaje.

En cuanto a las estrategias innovadoras, Canalceo (2019) las define como un conjunto de actividades estructuradas que aumentan la probabilidad de alcanzar determinados objetivos. Por otro lado, López et al. (2019) las conceptualizan como rutinas de procedimiento que facilitan la adquisición, retención, transferencia y utilización de conocimientos e información.

El liderazgo digital se erige como una estrategia transversal, atractiva y comprometida, capaz de generar experiencias positivas y significativas. Cuculiza (2020) lo define como un enfoque estratégico de gestión centrado en la calidad y el valor funcional de los activos digitales.

Mujica-Sequera (2021) destaca el papel del liderazgo digital en la mejora de la motivación y la implicación de los docentes en el proceso educativo. Este enfoque transformador, según Cuevas y Del Arco (2019), supone un replanteamiento radical y continuo que emplea tecnología, personas y procesos para optimizar las experiencias y el desempeño.

El Instituto de Innovación Digital de las Profesiones (Inesdi, 2022) va más allá de la simple asimilación de información y define a los líderes digitales como agentes de cambio que transforman el *statu quo*, facilitan la comunicación y la comprensión mediante herramientas tecnológicas y sintetizan el aprendizaje para aplicarlo en entornos colaborativos.

En este orden de ideas, Mujica-Sequera (2021) identifica siete razones que justifican la formación de líderes digitales, a saber: desarrollo de la personalidad y la valentía, contribución a la integración social, empoderamiento de las tecnologías para beneficio del colectivo, búsqueda proactiva del conocimiento, adaptación a cambios, compromiso con la igualdad y resolución de problemas mediante una postura crítica y flexible.

Para lograr este gran líder digital, Sainz (2020) define siete pilares a desarrollar: compromiso con su aprendizaje, espacios y entornos de aprendizaje innovadores, aprendizaje profesional, competencias comunicativas, buenas relaciones públicas, su marca personal y la oportunidad.

En este estudio se planteó el objetivo de fomentar el Liderazgo Digital entre docentes en formación, partiendo de sus competencias tecnológicas básicas en el contexto de la Innovación

Educativa. El propósito fue equipar a los estudiantes con las técnicas, destrezas y habilidades necesarias para crear un entorno de aprendizaje favorable que facilitara el acceso al conocimiento, su intercambio y su difusión.

2. Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativo, con un diseño fenomenológico. Se basa en la exploración y descripción de las experiencias de los participantes en relación con un fenómeno específico (Hernández & Mendoza, 2018). En la primera etapa se realizó un diagnóstico con el objetivo de motivar la identificación de las necesidades del liderazgo digital y el empleo de estrategias innovadoras, como parte de la búsqueda de mejorar la calidad educativa. Este proceso de diagnóstico permitió descubrir las potencialidades de los estudiantes y contribuir a su formación como seres críticos, reflexivos, libres y éticos.

Posteriormente, los estudiantes prepararon una exposición-conferencia, donde presentaron sus ideas y proyectos sobre el liderazgo digital, que involucra la innovación tecnológica en ambientes educativos.

3. Resultados

Los estudiantes asumieron el rol de reporteros; invitaron a compartir sus investigaciones e ideas sobre el liderazgo digital en las redes sociales.

Durante la socialización del material recopilado se llevaron a cabo actividades individuales y grupales, como foros, infografías y mapas mentales, que abordaron proyectos innovadores de diferentes países relacionados con la realidad actual. Los estudiantes presentaron sus aprendizajes con la oportuna mediación del docente.

Los estudiantes expresaron su satisfacción con la experiencia, al destacar que: «se aprende con otros y de otros», «se desarrollan habilidades para trabajar en equipo» y «se forman personas creativas, responsables y con espíritu crítico».

4. Discusión y conclusiones

Al incorporar elementos del liderazgo digital en la asignatura Innovación Educativa, se observaron los siguientes resultados en los estudiantes:

- Avanzan a su propio ritmo a través de una retroalimentación personalizada y oportuna por parte del docente en la resolución de problemas.
- Se genera cooperación y trabajo en equipo para lograr un objetivo común; se respetan y valoran las diferentes ideas.
- Reconocieron sus habilidades o destrezas, y aquellas que les cuestan más esfuerzo (autoconocimiento), lo que favorece la retención del conocimiento.
- En relación con la experiencia, existe la posibilidad de ser replicada.
- Desarrollan la capacidad de hacer preguntas más que respuestas. Surgen interrogantes que los llevan a repensar e introducir nuevas ideas.

La experiencia pedagógica, basada en las opiniones de los estudiantes y los productos presentados, confirma la hipótesis de que constituyó un desafío creativo con el potencial de transformar las experiencias educativas en el aula. El entusiasmo generado requirió una mirada prudente y dio lugar a nuevas posibilidades didácticas que deben ser exploradas. Se recomienda considerar los conocimientos previos de los estudiantes e involucrar a los docentes de otras asignaturas para promover el uso de esta metodología.

5. Referencias bibliográficas

- Agarwal, R. (2020). Achieving a Digital Mindset: Digital transformation relies on leaders, not technology. *BizEd*, 19(1), 20.
- Amaya, M. (2019, 19 de junio). Ocho cualidades de líderes con capacidad digital. *Forbes México*.
<https://www.forbes.com.mx/ocho-cualidades-de-lideres-con-capacidad-digital/>
- Canalceo. (2019). Liderazgo Digital. Más allá de la transformación.
https://canalceo.com/wp-content/uploads/2020/12/Ebook_Integra_Transformacion_Digital.pdf
- Cuculiza, N. (2020, 5 de octubre). 6 pasos básicos para lograr la transformación digital de tu negocio.
<http://nanocuculiza.com/como-lograr-la-transformacion-digital-de-tu-negocio/>
- Cuevas M., & Del Arco, I. (2019). Liderazgo digital en la educación del siglo XXI. EDMETIC, *Revista de Educación Mediática y TIC*, 8(2), IV-VI.
<file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-LiderazgoDigitalEnLaEducacionDelSigloXXI-7042736>
- Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores. ISBN: 978-1-4562-6096-5
- Inesdi. (2022). ¿Qué es el liderazgo digital y cuáles son sus características? <https://r.issu.edu.do/VV>
- López, J., Pozo, S., Fuentes, A., & Romero, J. (2019). Análisis del Liderazgo Electrónico y la Competencia Digital del Profesorado de Cooperativas Educativas de Andalucía (España). *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 9(2), 194-223. 10.4471/remie.2019.4149
- Mujica-Sequera, R. (2021, 18 de mayo). Los pilares del liderazgo digital en el contexto educativo. Blog Docentes. <https://r.issu.edu.do/Pj>
- Sainz, I. (2020). *Liderazgo Digital: Mas allá de la transformación*. Integra.
<https://www.integratecnologia.es/la-innovacion-necesaria/liderazgo-digital/>